

Лексикология и стилистика

УДК 81'33

DOI: 10.5281/zenodo.19580005

Л. В. Акопян © 2024

Фонд «Государственный университет им. В. Брюсова», г. Ереван, Армения
Даляньский университет иностранных языков, г. Далянь, КНР.

МОРБИАЛЬНАЯ МЕТАФОРА В РУССКОЯЗЫЧНОМ МАСС-МЕДИЙНОМ ДИСКУРСЕ АРМЕНИИ

В статье экстремизм рассматривается как гиперконцепт, который вобрал в себя концепты «экстремизм», «терроризм», «радикализм», «геноцид». В связи с особенностями метафоры как ментального феномена нами были выявлены и описаны метафоры, участвующие в вербализации гиперконцепта «экстремизм» в русскоязычном масс-медийном дискурсе Армении. В исследовании проанализированы вербальные реализации концептов, которые составили около 3000 словоупотреблений, отобранных методом сплошной выборки из двух качественных русскоязычных интернет-изданий Армении «Новости Армении» и «Голос Армении» за период с 2010–2022 гг. Анализ различных метафорических моделей в собранном материале показал, что морбильные метафоры являются одними из наиболее часто применяемых наряду с милитарной и фитоморфной метафорой.

Ключевые слова: дискурс масс-медиа, гиперконцепт, экстремизм, морбильная метафора.

С помощью СМИ сознательно создается и интерпретируется определенный концепт, в читательском сознании вырабатываются различные стереотипы, на основе которых формируется положительное или отрицательное восприятие данного концепта.

Как свидетельствуют многочисленные исследования масс-медийного дискурса Д. Лакоффа, Т. ван Дейка, Р. Водак, М. Фуко, Ж. Бодрийяра, П. Серио, Ж. Дерриды и др., метафоры часто применяются в дискурсе масс-медиа для образных описаний и служат вербализаторами какого-либо концепта. В дискурсе масс-медиа свою значительную и неоспоримую роль играют концептуальные метафоры, вследствие прочтения которых у адресата может возникнуть заданное негативное, нейтральное или положительное отношение к данному феномену. Метафора в масс-медийном дискурсе помогает обыденному читателю глубже познать и оценить явление, которое представлено ему в данном источнике.

В лингвистике уделяется большое внимание метафоричности языка в целом, метафоре как средству реализации властных отношений и политических интересов, технике политического манипулирования, анализу функций метафоры в политических понятиях и терминах, в советском политическом дискурсе, традициям политической коммуникации элиты и общества, жанрам политических выступлений и текстов и многим другим аспектам политического языка [3, с. 41].

Наибольшее развитие в последнее десятилетие получили метафорические модели (и их отдельные фреймы, слоты) с концептуальными векторами жестокости, агрессивности и соперничества (война, криминал, спорт и др.), отклонения от естественного порядка вещей (болезнь, криминал, сексуальные извращения и др.). Показательно, что подобные же прагматические смыслы оказались наиболее востребованными и у других моделей; это, в частности, характерно для современной зооморфной метафоры, а также для традиционно «неагрессивных» метафор дома и мира растений [6, с. 170]. Как указывают А. П. Чудинов и Э. В. Будаев, метафора — это феномен мышления, играющий важную роль в осмыслении и преобразовании политической действительности. Согласно их исследованиям, в течение последних нескольких лет западные СМИ целенаправленно демонизируют образ России, что закономерно привлекает внимание исследователей к языковым средствам реализации данных тенденций, таких как метафора [7, с. 22].

Т. И. Галеева, С. Х. Кахиахмедова, С. Н. Богатырева в работе «Морбиальная метафора как способ осмысления концепта «терроризм» в политическом дискурсе» подчеркивают, что морбиальная (медицинская) метафора представляется одним из значимых способов категоризации, концептуализации и оценки действительности в современных политических текстах. Как отмечают авторы, *Morbus* с латинского переводится как ‘болезнь’. «Болезнь — это нарушение нормальной жизнедеятельности организма, возникающее под действием вредных для него факторов. Болезнь может быть обусловлена также пороками развития или генетическими дефектами» (Медицинская энциклопедия). Согласно любой медицинской энциклопедии или иному источнику, так или иначе имеющему отношение к медицине, мы знаем, что в болезни существует определенный раздражитель, который, с одной стороны, повреждает здоровую систему, а с другой, — вырабатывает защитные функции организма. В связи с этим, болезни свойственно существование двух взаимосвязанных категориальных процессов — повреждение и защита [2, с. 95].

Морбиальная метафора является границей социальной реальности, одновременно как скрывающей, так и раскрывающей «реальный языковой мир», который в значительной мере бессознательно строится на основе языковых норм данной группы. Мы видим, слышим и воспринимаем так или иначе те или иные явления главным образом благодаря тому, что языковые нормы нашего общества предполагают данную форму выражения». Таким образом, модель морбиальной метафоры обнаруживается как когнитивный коррелят той политической ситуации, наблюдателем которой он является [2, с. 96].

А. П. Чудинов в работе «Россия в метафорическом зеркале: когнитивное исследование политической метафоры (1991–2000)» предлагает следующую классификацию политических метафор, в основе которой лежат субсферы «Человек», «Социум», «Природа», «Артефакты»: *физиологическая метафора, морбиальная метафора, метафора родства, сексуальная метафора, криминальная метафора, милитарная метафора, театральная метафора, спортивная и игровая метафоры, зооморфная метафора, фитоморфная метафора, метафора дома, метафора механизма* [6, с. 3–5]. Отметим, что наш анализ построен на классификации метафор А. П. Чудинова. В данной классификации упомянуты самые часто встречаемые концептуальные метафоры, применяемые в публицистических текстах.

В связи с особенностями метафоры как ментального феномена нами были выявлены и изучены метафоры, участвующие в вербализации гиперконцепта «экстремизм» в русскоязычном масс-медийном дискурсе Армении. В данной работе мы обращаемся к морбиальной метафоре. Пример реализации морбиальной метафорической модели находим среди собранного нами материала. Далее обратимся к анализу яркого примера:

«На глазах всего мира, возле российской границы зреет очередной опасный нарыв» (05/10/2020, <http://nv.am/azerbajdzhanskij-islamskij-halifat/>)

Автор при помощи оборота *опасный нарыв* описывает смысловой компонент «орудие совершения деяния»: *нарыв* — «гнойное воспаление какой-либо ткани организма» [5, II, с. 391]. Используя метафорическое словосочетание *зреет очередной опасный нарыв*, автор намеренно реализует метафорическую модель ‘ЗДОРОВЬЕ — ТЕРРИТОРИЯ ГОСУДАРСТВА’, сферой-источником в которой является здоровье человека, а сферой-мишенью — государственно-территориальное устройство страны. Такая метафорическая модель не только доступна для понимания обычному носителю русского языка, но и позволяет автору красочнее описать данное событие, сделать его интерпретацию доступной для понимания многими читателями. Профессор А. П. Чудинов в работе «Россия в метафорическом зеркале: когнитивное исследование политической метафоры (1991–2000)» выделяет фрейм «Симптомы болезни» в рамках морбиальной метафоры, где отдельно отмечается и *нарыв*, как симптом болезни [6, с. 73]. Хотим обратить внимание на то, что в анализируемом примере лексема *нарыв* является центром, вокруг которого формируется

развёрнутый метафорический образ, и который актуализирует такие семы (минимальные компоненты содержания):

‘опасность’ ← *опасный нарыв*;

‘повторяемость’ ← *очередной нарыв*;

‘возникновение’ ← *зреет нарыв*. Здесь глагол *зреть*¹ реализует своё переносное значение, описанное так: «2. перен. Развиваясь, крепнуть; складываться» [5, I, с. 622]. Кроме этого, в примере описываются и дополнительные обстоятельства возникающей опасности, а именно указывается её локализация: *возле российской границы*, а также обстоятельства возникновения, формирования: *на глазах всего мира*.

Также в работе «Медицинская концептуальная метафора в политическом медиадискурсе XX–XXI вв. (динамический аспект)» Л. Балашова среди наименований симптомов замечает, что внешних проявлений заболевания в советских СМИ метафоризации подвергается ядерный в подгруппе субстантив *боль* и однокоренные с ним лексемы: *болеть* ‘испытывать болезненное ощущение’ и т. п. Кроме того, в первичных значениях переносов может конкретизироваться тип симптома, внешнего проявления заболевания (ср.: *зудеть, язва, гной, нарыв*) [1, с. 12].

Рассмотрим еще один яркий пример.

«В послании сказано, что “Армения решительно осуждает терроризм в любых его проявлениях. Настало время бескомпромиссных коллективных действий мирового сообщества по искоренению этой чумы современности. Уверен, что будет сделано все возможное для выявления и привлечения к ответственности его организаторов”» (30/03/2010, <http://nv.am/nastalo-vremya-beskompromissnyh-dejstvuj-protiv-terrorizma/>).

В данном фрагменте терроризм рассматривается как *чума*, которую нужно искоренить. Здесь же автором применена морбиальная (медицинская) метафора, которая помогает колоритно, эмотивно описать данное явление. Л. Балашова отмечает, что среди наименований физических заболеваний для формирования переносов советские и российские журналисты используют преимущественно номинации болезней, связанных с серьезной физической патологией (инвалидностью) человека, препятствующих объективному восприятию действительности и свободе движения (ср.: *слепой, слепота, слепец, глухой, хромать*); заболеваний, вызванных воздействием на организм ядовитых веществ (ср.: *отравить, отравиться*); тяжелых инфекционных болезней, часто принимавших в прошлые века характер эпидемии (ср.: *чума*); серьезных травм, заболеваний кожи, слизистых оболочек, обычно болезненных и/или внешне неприятных, опасных для окружающих (ср.: *рана, гнилой, гнилостный, проказа*) [1, с. 11]. Ученый А. П. Чудинов инфекционное заболевание *чума* относит к слоту «Физические болезни» фрейма «Диагноз» морбиальной метафоры [6, с. 72].

В нашем примере лексема *чума* — это ядро метафорического образа «чума современности». Это метафорическое словосочетание помогает автору публикации (журналисту) выразить своё отношение к проблеме терроризма как страшной угрозе современного мирового сообщества. *Чума* — «1. Острая заразная эпидемическая болезнь 2. Прост. Употребляется как бранное слово» [5, IV, с. 693].

Следует заметить, что это словосочетание находится в цитате из официальной телеграммы соболезнования президента Сержа Саргсяна, направленной президенту России Дмитрию Медведеву в связи со взрывами в московском метро. В данном фрагменте актуализируется семантическое значение «острая заразная эпидемическая болезнь». То, что автор включил эту цитату в текст статьи, во-первых, способствует тиражированию, распространению этого мнения, во-вторых, демонстрирует авторское согласие с такой оценкой данного опасного явления.

Рассмотрим еще один яркий пример.

«По словам Эрдогана, противники президентской формы правления являются

"врагами Турции". Президент Турции заявил, что "по-настоящему больной" является Европа. По его мнению, экономическое положение ЕС ухудшается с каждым днем. "Они заразились вирусом расизма. На этот раз их положение будет тяжелым", — сказал президент Турции.» (10/04/2017, <https://www.golosarmenii.am/article/52073/erdogan--ugrozhaya-evrope-napomnil-zhestokuyu-raspravu-kemalistskoj-turcii-s-xristianami-v-1920-x-godax>)

В данном фрагменте встречается топоним *Европа*, где автор отмечает, что президент Турции Рейджеп Эрдоган сравнивает Европу и европейцев с больным организмом, что также является примером морбиальной (медицинской) метафоры, которая ярко интерпретирует его негативное отношение к данной территории. Согласно классификации А. П. Чудинова данный пример относится к слоту «Пациенты» фрейма «Пациенты и медицинский персонал». В том же фрагменте применена еще одна морбиальная метафора *заразились вирусом расизма*, которая относится к слоту «Инфекции» фрейма «Причины и возбудители болезней». В данном случае президент Турции сравнивает европейцев с опасными для общества больными, зараженными вирусом расизма, которым требуется лечение.

Вирусы — «(ед. вирус, -а, м) мельчайшие из микроорганизмов, мало различимые или совсем не видимые через оптический микроскоп, возбудители инфекционных заболеваний растений, животных и человека, размножающиеся только в живых клетках» [5, I, с. 177]. В данном метафорическом словосочетании актуализируются следующие семы:

‘распространение’ ← *заразились вирусом*;

‘идеологическая основа’ ← *вирусом расизма*.

В работе О. Е. Рожковой «Метафорическое представление концептов «война» и «терроризм» в политическом дискурсе» одной из сфер-источников для проявления концепта «терроризм» в современном политическом дискурсе является сфера-источник БОЛЕЗНЬ. В данной статье отмечается, что, например, для того чтобы подчеркнуть опасность последствий и непредсказуемость проявлений терроризма, Т. Блэр сравнивает данное явление с неизвестным и смертельным вирусом, который порождается в странах, где царит религиозный экстремизм и обнищание населения. В сознании адресата возникает концептуальная метафора «TERRORISM IS DEADLY VIRUS» [Рожкова 2008: 74]. Традиционное, сформировавшееся отношение человека к инфекционной неизлечимой болезни как бы переносится на отношение к терроризму как явлению в обществе. Таким образом, медицинская метафора закономерно способствует формированию прагматических смыслов, связанных с опасностью и фатальностью проявления терроризма в обществе. В результате у адресата возникает заданное, негативное отношение к данному явлению, а также ощущение страха перед проникающим воздействием терроризма [4, с. 74].

В фрагментах публицистических текстов преобладает упоминание топонимов в контексте определённой тематики, что, по наш взгляд, влияет на формирование у топонимов определённых коннотаций, которые закрепляются в языковом сознании носителей русского языка Армении. Применение топонимов влияет на включение их в дискурс терроризма и соответственно формирует у них соответствующие смысловые коннотации.

В результате исследования нами было выявлено, что основным средством вербализации гиперконцепта «экстремизм» в анализируемом русскоязычном дискурсе Армении является морбиальная метафора, которая формирует у читателя заданное негативное отношение к данному гиперконцепту. Анализ различных метафорических моделей в собранном материале показал, что наиболее частотными являются морбиальные, фитоморфные и милитарные метафоры. Их частотность в анализируемом дискурсе очень высокая.

ЛИТЕРАТУРА

1. Балашова Л. В. Медицинская концептуальная метафора в политическом медиадискурсе XX–XXI вв. (динамический аспект) // Политическая лингвистика, серия языкознания и литературоведения. 2018. — Вып. 2 (68). — С. 10–17.
2. Галеева Т. И., Кахиахмедова С. Х., Богатырева С. Н. Морбиальная метафора как способ осмысления концепта «терроризм» в политическом дискурсе // вестник Удмуртского университета, серия истории и филологии. 2016. — Т. 26 — Вып. 3. — С. 93–101.
3. Лу Тинтин. Главные темы и особенности российской политической лингвистики // Языкознание и иностранные языки. 2016. — Вып. 5. — С. 41–46.
4. Рожкова О. Е. Метафорическое представление концептов «война» и «терроризм» в политическом дискурсе // Вопросы когнитивной лингвистики. 2008. — Вып. 1 (014). — С. 72–74.
5. Словарь русского языка в четырех томах под редакцией А. П. Евгеньева (МАС) // Русский язык. М., 1985.
6. Чудинов А. П. Россия в метафорическом зеркале: Когнитивное исследование политической метафоры (1991–2000): Монография / Урал. гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 2001. — 238 с.
7. Чудинов А. П., Будаев Э. В. Современная теория концептуальной метафоры: американский и европейский варианты // Вестник Воронежского государственного университета, серия лингвистики и межкультурной коммуникации. 2007. — Ч. 1. — Вып. 2. — С. 10–22.

Поступила в редакцию 12.03.2024 г.

L. V. Akopyan

MORBIAL METAPHOR IN THE RUSSIAN-LANGUAGE MASS MEDIA DISCOURSE OF ARMENIA

In this article extremism is considered as a hyperconcept which incorporates “extremism”, “terrorism”, “radicalism”, and “genocide” concepts. In connection with the peculiarities of metaphor as a mental phenomenon, we identified and described metaphors involved in the verbalization of the hyperconcept “extremism” in the Russian-language mass media discourse of Armenia. The study analyzed the verbal implementations of concepts, which amounted to about 3000-word usages, selected by a continuous sampling method from two high-quality Russian-language online publications of Armenia “News of Armenia” and “Voice of Armenia” for the period from 2010-2022. Analysis of various metaphorical models in the collected material showed that morbial metaphors are among the most frequently used, along with military and phytomorphic metaphors.

Key words: *mass media discourse, hyperconcept, extremism, morbial metaphor.*

Акопян Лилит Вигеновна.

Кандидат филологических наук.
Государственный университет им. В. Я. Брюсова,
г. Ереван, Армения.
Даляньский университет иностранных языков,
г. Далянь, КНР.
Преподаватель китайского языка.
Специальный исследователь.
E-mail: lilit19904@gmail.com

Akopyan Lilit Vigenovna.

Candidate of Philology.
Brusov State University, Yerevan, Armenia.
Dalian University of Foreign Languages, Dalian, PRC.
Chinese language lecturer.
Special researcher.
E-mail: lilit19904@gmail.com